

Adrenalina, Modernidade e Hipermodernidade

Douglas Domingues¹

Resumo

O objetivo deste trabalho é refletir sobre em que medida os conceitos de Modernidade, Pós-Modernidade e Hipermodernidade se acumulam e se fazem presente nos filmes da série *Adrenalina*, e como esses conceitos se refletem tanto na forma quanto no conteúdo dos filmes.

Palavras-Chave: Modernidade, Pós-Modernidade, Cinema, Narrativa, Adrenalina.

Abstract

The objective of this work is to reflect on the extent to which the concepts of Modernity, Postmodernity and Hypermodernity accumulate and are present in the films of the Crank series, and how these concepts are reflected both in the form and in the content of the films.

Keywords: Modernity, Post-Modernity, Cinema, Narrative, Crank.

Introdução

O cinema nasceu no final do século XIX, num período onde as mudanças tecnológicas e sociais dos últimos dois séculos alcançam um volume crítico. Essa modificação foi não só social, mas também moral, política, econômica e também em uma saturação sensorial. O cinema expressa os avanços científicos de sua era, e essas mudanças também impactam em como o corpo lida com a recepção através dos sentidos.

Na modernidade, a vida foi marcada por um mundo mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador que as fases anteriores da cultura humana, num bombardeio de estímulos sem precedentes. Walter Benjamin foi um dos primeiros autores a perceber o cinema como resposta e sintoma desses novos estímulos apresentados pela modernidade.

Muitos autores formularam teses onde acreditam que as transformações sociais vistas a partir dos anos de 1960 pudessem configurar um período de pós-modernidade, onde o

¹ Mestre em Comunicação publicitária e professor da FMU-FIAMFAAM.

esgotamento das metanarrativas e a perda de fé nas ideologias eram características visíveis de um rompimento com o projeto moderno. Porém o filósofo francês Gilles Lipovetsky contesta essa ideia. Para ele, o prefixo *pós* exprime uma contestação do moderno, e essa concepção não é condizente com a contemporaneidade, que, pelo contrário, parece superlativar as ideias de modernidade. Para esse autor, a pós-modernidade não foi uma quebra com o passado, mas um período de transição, já que os tempos correntes parecem hiperbolizar as ideias da modernidade, integrando as novas lógicas de mercado, consumo e individualidade. Lipovetsky sugere chamar essa nova fase da modernidade de *hipermodernidade*.

Os filmes *Adrenalina (Crank)*, de 2006, e sua continuação *Adrenalina 2: Alta voltagem (Crank: High voltage)*, de 2009, ambos dirigidos por Mark Neveldine e Brian Taylor parecem dar sentido às ideias de Lipovetsky, pois neles características modernas, pós-modernas e hipermodernas se reúnem, mostrando que o projeto moderno não foi abandonado, mas sim a modernidade foi modernizada, sem negar o passado.

No primeiro filme, o assassino profissional Chev Chelios é envenenado com uma droga chinesa que desacelera o coração, e até arranjar uma cura, deve manter o nível de adrenalina no corpo alto para que o coração não cesse de bater, e ao fazê-lo causa caos, entra em brigas com outros bandidos, desentendimentos com a polícia e toma diversas drogas.

A continuação de 2009 começa 17 segundos após o primeiro filme, que termina com Chelios caindo de um helicóptero. Na sala de cirurgia, o coração de Chev Chelios foi roubado e implantado num mafioso chinês. Enquanto isso Chelios mantém-se vivo através de um coração artificial movido a energia elétrica, e para se manter vivo, deve recorrer à descargas elétricas.

Adrenalina e modernidade

O conceito de *modernidade*, como aponta Ben Singer (p. 95), se define de diferentes formas nos campos moral e político, no campo cognitivo, no campo socioeconômico, mas onde a modernidade mais atinge o corpo humano é mesmo no campo neurológico. Leo Charney (p. 317) nos diz que “as transformações da modernidade pós-1870 geraram um clima perceptivo de superestimulação, distração e sensação”, dando início a uma mudança na estrutura da

experiência, repleta de justaposições anárquicas, encontros aleatórios, sensações múltiplas e significados incontrolláveis.

Essas mudanças encontram no cinema uma reprodução da vida, já que ele, segundo Walter Benjamin, “corresponde a mudanças profundas no aparelho aperceptivo - mudanças que são experimentadas, em uma escala individual, pelo homem na rua, no tráfego da cidade grande e, em uma escala história, por qualquer cidadão dos dias de hoje”.

Nos filmes da série *Adrenalina*, a necessidade de estímulo incessante, seja de situações de risco no primeiro tanto quanto de descargas elétricas no segundo, corresponde à descrição neurológica da modernidade segundo Gunning (p. 58), que diz que “os estímulos aos sentidos sucedem-se com tal rapidez que não sobra lugar para que se introduza entre eles nem a mais breve contemplação”. Isso reproduz bem um mundo que estava “marcadamente mais rápido, caótico, fragmentado e desorientador do que as fases anteriores da cultura humana”, como aponta Singer (p. 96). Nesse cenário, a função social da obra de arte acaba mudando, e nada reflete isso melhor que o cinema, como aponta Benjamin (p. 173): “o cinema fornece a base mais útil para examinar a questão da refuncionalização da arte, emancipando-a de seu valor mágico de culto e conferindo-lhe um valor artístico, de exibição”.

No ambiente urbano da modernidade, as pessoas estavam sujeitas a choques e sobressaltos nervosos, e precisavam de meios para se adaptar por completo à modernidade urbana. Gunning (p. 58) aponta essa “necessidade de emoções em uma sociedade industrializada e voltada para o consumo”. Singer diz que (p. 112) “À medida que o ambiente urbano ficava cada vez mais intenso, o mesmo ocorria com as sensações dos entretenimentos comerciais. (...) A modernidade inaugurou um comércio de choques sensoriais”.

O consumo de sensações vívidas e intensas, de uma estética do espanto tanto na forma quanto no conteúdo, pode ser encontrado no cinema, pois ele, de acordo com Singer (p. 115), tem o poder “para transmitir velocidade, simultaneidade, superabundância visual e choque visceral”. Singer ainda cita Kracauer, que diz que “os espetáculos que visam a distração são compostos da mesma combinação de dados exteriores que caracteriza o mundo das massas urbanas”. E é por isso que o cinema tem sucesso em reproduzir o mundo exterior através do

interior do sujeito, ou, como diz Munsterberg (p. 38) “O cinema, ao invés de obedecer as leis do mundo exterior, obedece às da mente”.

Como Gunning (p. 55) cita Walter Benjamin: “Num filme, a percepção na forma de choques foi estabelecida como princípio formal”. Ao se deparar com a experiência cinematográfica, o sujeito moderno encontra na forma do cinema a própria modernidade. Ou, nas palavras de Benjamin (p. 174):

“O filme serve para exercitar o homem nas novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico cujo papel cresce cada vez mais em sua vida cotidiana. Fazer do gigantesco aparelho técnico do nosso tempo o objeto das inervações humanas – essa é a tarefa histórica cuja realização dá ao cinema o seu verdadeiro sentido”.

Os filmes da série *Adrenalina* são filmes do gênero de ação, cuja “característica mais notável é seu ritmo dinâmico: a edição rápida ao mesmo tempo articula e acelera o ritmo de tirar o fôlego do corpo humano capaz de façanhas” (TASKER, p.17). Na definição dessa autora, nesse gênero o espetáculo precede a narrativa, guiado pelo corpo. Ela ainda relaciona os filmes do tempo corrente com os filmes do começo do século XX, quando diz que:

Nos anos recentes, logicamente nós assimilamos a questão histórica do cinema com a velocidade, choque e poder mecanicista irracional sob a rubrica de um “cinema de atrações pré-narrativo”. Ainda assim, por muito tempo negligenciamos o fato de que o privilégio estético de movimentos sensacionais, energia agressiva e forma inquietante – em resumo, um trauma que emociona – sob a psicologia do personagem e conteúdos importantes, foi (e é) inextricavelmente articulado com as técnicas narrativas complexas através das quais eles encontraram sua expressão mais sustentada. (TASKER, p. 18)

Na série *Adrenalina*, essas características do primeiro cinema são expressas através do gênero da ação, através, principalmente, da temática do excesso de estímulos, que é tão importante que ele não somente justifica a trama, mas ele é a trama.

Esse conceito auto-reflexivo é o equivalente narratológico de destrinchar o filme de ação para revelar os pistões que os bombardeiam por baixo. A única chance de salvação para Chev é a estimulação, os riscos de vida-ou-morte – se ele morre, o filme termina – o que dá ao personagem carta branca para a carnificina e aos cineastas a oportunidade de criar um espaço ético impressionantemente vazio, um

vídeo-game cinético vazio aonde a ação completamente define o personagem (NAYMAN).

Essa mesma ideia pode ser encontrado em narrativas do cinema do começo do século XX, propenso a sensações vívidas e intensas, que, como nos filmes *Adrenalina*, pode ser percebido tanto na forma quanto no conteúdo. Singer (p. 114-115) nos fala de dois filmes seriados do início da década de 1910, *The perils of Pauline* e *The exploits of Elaine*, que “aperfeiçoaram todas as formas de perigo físico e espetáculo sensacional em explosões, colisões, engenhocas de tortura, encenações elaboradas de lutas, perseguições e resgates de último minuto”.

Além disso, a emergência de se manter vivo de Chelios permite que o personagem tenha “carta branca” para agir,

“Seus interesses [dos cineastas] são apenas de aceleração e exagero, e da mesma forma que conceito de *Adrenalina* de vício em adrenalina expõe os mecanismos de filmes de gêneros, a ousadia pura dos acontecimentos na tela serve para liberar todas as partes de quaisquer ilusões restantes do decoro e da decência.” (NAYMAN)

Também neste caso, os filmes da série *Adrenalina* apresentam uma atmosfera semelhante à dos filmes do começo do século XX. O crítico literário e jornalista Desmond MacCarthy, em 1914, escreve “O desenvolvimento do melodrama moderno tem se afastado dos altos sentimentos morais e caminhado na direção de catástrofes e de engenhosas situações de suspense. [...] O mecanismo [efeitos espetaculares] quase expulsou a moralidade.” (Singer, p. 114).

Adrenalina e pós-modernidade

Em *Passagem da modernidade à pós-modernidade*, o geógrafo David Harvey (2009) diz que “Com efeito, ocorreram grandes mudanças nas qualidades da vida urbana a partir de mais ou menos 1970”. Várias interpretações dessas mudanças foram propostas formando uma tese da pós-modernidade e do pós-modernismo, e o que se mantinha em todas essas interpretações era a percepção de um declínio do radicalismo dos anos 60, uma diminuição das esperanças no

campo político, a normalidade econômica e uma condescendência aos valores de mercado liberais capitalistas.

Para o sociólogo Dick Hebdige, a pós-modernidade nega valores importantes do projeto moderno, tais como a teleologia e um destino histórico e as grandes narrativas ocidentais, como a crença no progresso, na ciência e na luta de classes (STAM, p. 329).

Numa sociedade pós-moderna, o cinema reflete essa nova orientação em sua estrutura e em seu fazer. Terry Eagleton que diz:

“Talvez haja consenso quanto a dizer que o artefato pós-moderno típico é travesso, auto-ironizador e até esquizóide; e que ele reage à austera autonomia do alto modernismo ao abraçar impudentemente a linguagem do comércio e da mercadoria. Sua relação com a tradição cultural é de pastiche irreverente, e sua falta de profundidade intencional solapa todas as solenidades metafísicas, por vezes através de uma brutal estética da sordidez e do choque.” (HARVEY, 1992, p. 19)

Para Robert Stam (p. 333), “Em uma era de remakes, sequências e reciclagens, vivemos no reino do já dito, do já lido e do já visto; já se esteve lá, já se fez isso”. David Bordwell (p. 16) traça um paralelo histórico com a pintura no começo do século XVI, quando todos acreditavam num progresso da arte, mas que seu ápice havia chegado com Rafael, Leonardo e Michelangelo. Todos artistas estavam conscientes das escolhas e métodos antes deles. Também no cinema após a década de 1960, os cineastas estavam cientes da história e tradição do meio, cabendo a eles prestar homenagens a essa história enquanto procuram novos nichos e questões a explorar.

Para Robert Stam, o pastiche é a expressão estética mais típica do pós-modernismo, sendo uma prática neutra e vazia de imitação, sem qualquer sentido satírico ou político, mas uma citação neutra de estilos do passado. Para ele, isso é uma forma de ostentação de capital cultural possibilitada pelo reconhecimento das referências.

Os filmes da série *Adrenalina* fazem uso do pastiche, importante tema do pós-modernismo. A própria trama de *Adrenalina* é uma citação do filme *Com as horas contadas* (*D.O.A.*, 1950), onde um contador descobre ter sido mortalmente envenenado por um veneno de ação lenta e com o tempo que lhe resta tenta descobrir quem e por que o assassinaram.

Além disso, o nome do protagonista, Chev Chelios, é uma referência ao ator de comédias Chevy Chase, assim como o personagem de sua namorada Eva é uma referência à personagem

da atriz Goldie Hawn no filme *Golpe sujo* (*Foul play*, 1978). Nesse filme, Chase e Hawn são um casal dirigem o mesmo modelo de carro amarelo conversível que Chev Chelios em *Adrenalina*.

Adrenalina ainda cita *Os irmãos cara de pau* (*The Blues Brothers*, 1980), em uma cena onde Chelios invade um *shopping center* dirigindo um carro, similar à cena do filme de década de 1980.

Adrenalina: Alta voltagem faz referências a *A princesa prometida* (*The princess bride*, 1987), *Um terror de equipe* (*Terror firmer*, 1999), *Snatch – porcos e diamantes* (*Snatch*, 2000), *Duro de matar – a vingança* (*Die hard with a vengeance*, 1995), *Trainspotting* (1996), aos filmes orientais de estilo *kaiju* e *tokusatsu*, entre outros.

Para Ángel Pablo Cano Gómez (p. 15), a necessidade de obter benefícios econômicos constitui uma das causas fundamentais dessas formas de exploração e, na pós-modernidade, é o capitalismo que determina a eleição de métodos e temas que se manifestam na projeção.

É preciso obter uma alta rentabilidade com o menor risco possível, sendo esta a causa do fenômeno atual da serialidade. Efetivamente, os espectadores de todo o mundo assistem a cada ano um bom número de títulos que são continuação de obras com grande acolhida entre o público em outras temporadas. A primeira logra uma conexão com a audiência através da criação de um personagem ou fórmula concreta, que se respeita fielmente na concepção do trabalho seguinte, mantendo na medida do possível o esquema básico de funcionamento da obra original.

Isso é o que acontece com *Adrenalina: Alta voltagem* em relação ao primeiro *Adrenalina*. A premissa é a mesma, um protagonista marcado para morrer a menos que consiga um novo impulso, um novo choque. Além disso, um novo filme já foi cogitado na série.

Adrenalina e hipermodernidade

Gilles Lipovetsky (p. 52) reconhece o mérito do termo *pós-moderno* para salientar uma mudança de direção no modo de funcionamento social e cultural das sociedades democráticas avançadas. Algumas dessas mudanças evidentes são o avanço do consumo, a expansão das comunicações de massa, o enfraquecimento das normas disciplinares, a ênfase na individualização, a perda de fé no futuro revolucionário e paixões políticas e a consagração do

São Paulo, n. 20, jan-jun. 2020

hedonismo e do psicologismo. Porém, Lipovetsky se queixa do prefixo *pós*, pois ele indica uma quebra com o passado, e sem indicar o que nos tornávamos.

Sébastien Charles (p. 18) retoma a origem da noção de pós-modernidade para contestar o aspecto *pós* contido. Essa noção surgiu inicialmente no final dos anos de 1960 no texto de alguns arquitetos que desejavam romper com o estilo moderno. Essa ruptura se daria na preocupação com o espaço e sua história, consideração das comunidades, meio local e futuros usuários, valorização do conforto, dos adornos e da harmonia geral, recusa da amnésia em relação às tradições, celebração da mestiçagem, etc. Para Charles, essa mudança é bastante moderna, já que a renovação permanente dos estilos e escolas são símbolos da modernidade.

Charles (p. 23) ainda diz que as características dos tempos contemporâneos não significam uma quebra com a modernidade e o projeto moderno como apontado na tese pós-moderna, mas sim uma continuação de seus principais ideais. Essa continuidade pode ser encontrada em quatro principais pontos: 1) a liberação e a valorização do indivíduo, dos direitos civis e humanos; 2) a valorização da democracia como único sistema político viável, onde se encontram liberdade individual e segurança coletiva; 3) a promoção do mercado como sistema econômico regulador, onde se encontram as virtudes para a paz entre as nações e a riqueza individual e coletiva; 4) o desenvolvimento tecnológico-científico.

Lipovetsky (p. 54) vê hoje uma elevação e uma consumação da modernidade, agora desregulamentadora e globalizada, sem contrários, sendo seus alicerces o mercado, a eficiência técnica e o indivíduo. A essa modernização da própria modernidade, o autor deu o nome de *hipermodernidade*.

Nesse contexto hipermoderno, Lipovetsky e Serroy (p. 18) apontam que o cinema obedece à mesma dinâmica, entrando numa fase de *hipercinema*, onde ele se reinventa em criação, produção, difusão, consumo e estética.

Para Lipovetsky (p. 59), o centro de gravidade temporal de nossas sociedades se deslocou do futuro indo para uma consagração do presente e do efêmero. Em *Adrenalina: Alta voltagem*, temos dois momentos onde essa presentificação pode ser vista de forma explícita. Logo no começo, descobrimos que a história começa apenas 17 segundos depois do final

São Paulo, n. 20, jan-jun. 2020

primeiro filme. Além disso, em um certo Chelios está saindo de um parque, então há um corte e o personagem aparece na rua, e na tela aparece o texto “9 segundos depois”.

Nos filmes da série *Adrenalina*, a presentificação ainda é sentida na estrutura da história, já que, para sobreviver, o protagonista não pode nunca parar, característica que parece coincidir com a lógica dos vídeo-games.

Essa ligação com os *games* é evidenciada em um flashback em *Adrenalina: Alta voltagem*, onde é mostrada a infância de Chev Chelios e seu vício em jogos. Além do tempo presentificado, outras características ligam os filmes da série aos *games*. Primeiro, o fato da trama sempre girar em torno do coração do protagonista, sendo que nos jogos, o coração usualmente simboliza a vida. Segundo, a sucessão de capangas e chefes que Chelios enfrenta, característica comum em jogos de ação de plataforma dos anos de 1980 e 1990. Terceiro, o próprio fato de Chelios continuar vivo para um novo filme após cair de um helicóptero no final de *Adrenalina* é similar aos continúes dos games, e isso é confirmado pelo diretor Mark Neveldine, que diz que “Em *Adrenalina*, basicamente, você insere outra moeda e joga o jogo outra vez” (BILLINGTON).

Essas referências aos *games* coincidem com o conceito de *tela global* de Lipovetsky e Serroy (p. 23), onde a arte (tela digital), a música (vídeo-clipe), o jogo (vídeo-game), a publicidade, a conversação, a fotografia, o saber são expressos através de telas, e o cinema é só mais uma tela entre outras. Porém, esse hipercinema não é um sistema fechado e se apodera dessas formas em suas narrativas. Ele diz que

“Quanto mais o cinema sofre a concorrência ou é suplantado pela tela da TV, pelos videogames, pelos espetáculos esportivos, tanto mais sua estética fagocita, devora pedaços inteiros da cultura telânica.”
(LIPOVETSKY; SERROY, p. 25)

Outros aspectos parecem confirmar o conceito de tela global de Lipovetsky e Serroy. Em ambos os filmes da série, em alguns momentos do filme, aparecem vários planos simultâneos. Além disso, no primeiro *Adrenalina*, ao tentar sair do *shopping center* pelos corredores de serviço, Chelios liga para seu médico, e sua imagem é projetada nas paredes, o que acontece em dois planos diferentes. Em outro momento, no que Chelios se desloca pela cidade, vemos uma imagem do serviço de internet *Google Maps*, com o trajeto do personagem descrito.

No contexto hipermoderno, Lipovestky nos diz que:

"[...] o indivíduo está cada vez mais aberto e cambiante, fluido e socialmente independente. Mas essa volatilidade significa muito mais a desestabilização do eu do que a afirmação triunfante e um indivíduo que é senhor de si mesmo. Testemunho disso é a maré montante de sintomas psicossomáticos, de distúrbios compulsivos, de depressões, de ansiedades, de tentativas de suicídio, para nem falar do crescente sentimento de insuficiência e autodepreciação". (LIPOVESTKY, p. 83)

Em *Adrenalina: Alta voltagem*, podemos perceber esses reflexos psicossomáticos em dois personagens: Chev Chelios e Venus (Efren Ramirez). Em um *flashback*, vemos Chelios na infância, participando de um programa de TV onde sua mãe o chama de sociopata, o que pode ser confirmado em suas ações nos dois filmes, principalmente no segundo. Já no caso de Venus, o problema é mais visível: ele sofre de síndrome de Tourette de corpo inteiro. Venus busca vingança por seu irmão morto, e em dois momentos, esteve frente a frente com vilões importantes e como ameaça real, mas em ambas situações, sofre um surto e perde a chance. Assim como a modernidade agia sobre o corpo humano e era presente na trama dos filmes da série *Adrenalina*, a hipermodernidade também tem suas consequências no corpo e na trama.

Conclusão

Ao analisar os filmes da série *Adrenalina*, pudemos notar características dos três períodos que relacionamos: modernidade, pós-modernidade e hipermodernidade, confrontando os filmes com importantes teóricos. *Adrenalina* parece pertencer aos três períodos, apresentando características marcantes de cada um deles. Isso reforça a tese de Lipovetsky de não abandono do projeto moderno, mas sim de uma continuação modificada, com foco em seu cerne original: uma modernidade modernizada.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 20, jan-jun. 2020

Bibliografia

BENJAMIN, Walter. “A obra de arte na época de sua reprodutibilidade técnica”. In: *Magia e técnica, arte e política*. SP: Brasiliense, 1996.

BILLINGTON, Alex. Neveline says 'Crank 3' is happening, wants Idris Elba to be in it. Acessado em janeiro de 2019 em <http://www.firstshowing.net/2011/neveline-says-crank-3-is-happening-wants-idris-elba-to-be-in-it/>

BORDWELL, David. *The way Hollywood tells it: Story and style in modern movies*. Univ of California Press, 2006.

CHARLES, Sébastien. *Cartas sobre a hipermodernidade – Ou o hipermoderno explicado às crianças*. São Paulo: Editora Barcarolla, 2009.

CHARNEY, Leo. “Num instante: o cinema e a filosofia da modernidade”. In: CHARNEY, Leo,

SCHWARTZ, Vanessa. *O cinema e a invenção da vida moderna*. São Paulo: Cossac & Naif, 2001.

GÓMEZ, Ángel Pablo Cano. El relato de la posmodernidad. *Revista do NP em Comunicação Audiovisual da Intercom*, 2008, vol. 1, no 1, p. 12-35.

GUNNING, Tom. “O cinema das origens e o espectador (in)crédulo”. In: *Revista Imagens*. No. 5. Campinas, SP: Unicamp, ago-dez, 1995.

HARVEY, David. *Passagem da modernidade às pós-modernidade*. Condição Pós, 2009.

HARVEY, David; SOBRAL, Adail Ubirajara. *Condição pós-moderna*. Edições Loyola, 1992.

LIPOVETSKY, Gilles; CHARLES, Sébastien. *Os tempos hipermodernos*. São Paulo: Editora Barcarolla, 2004.

LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. *A tela global: mídias culturais e cinema na era hipermoderna*. Porto Alegre: Sulina, 2009.

MUNSTERBERG, Hugo. “A atenção. A memória e a imaginação. As emoções”. In XAVIER, Ismail (org). *A experiência do cinema*. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.

Revista Estética
CEDE – Coletivo Estudos de Estética
ECA USP

São Paulo, n. 20, jan-jun. 2020

NAYMAN, Adam. Epinephrine, man: The cranked-Up films of Neveline/Taylor. Acessado em janeiro de 2019 em <http://cinema-scope.com/cinema-scope-magazine/epinephrine-man-the-cranked-up-films-of-neveldine-taylor/>

SINGER, Ben. “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo”. In: CHARNEY, Leo, SCHWARTZ, Vanessa. O cinema e a invenção da vida moderna. São Paulo: Cossac & Naif, 2001.

STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Papyrus Editora, 2000.

TASKER, Yvonne (Ed.). The action and adventure cinema. Routledge, 2004.